

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Турсуной Эргашева

ХАЛҚАРО СОЛИҚ ХУЖЖАТЛАРИНИ ХАЛҚАРО АЛМАШИНУВИНИ

ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

